

Gestión educativa y liderazgo educativo; las tic en la mejora de la competitividad.

Educational management and educational leadership; ict in the improvement of competitiveness.

Sandra Maribel Jiménez Riofrío ¹

¹ Los colegios del circuito 07D01 del cantón Pasaje-Ecuador. Email: sandram.jimrio1@gmail.com

Resumen: El presente trabajo de investigación que se utilizará para este artículo será un análisis de la conexión entre la Gestión Educativa con respecto al Liderazgo Directivo en los colegios del Distrito 07D01 en Ecuador, para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta, como instrumento de recolección de información se usó el cuestionario variable en base a la escala tipo Likert. Los resultados sirvieron para medir el grado de relación entre variables Gestión Educativa y Liderazgo Directivo se determinó el uso prueba de confiabilidad estadístico de correlación r de Person. La propuesta es que estas dos variables estén ligados con la competitividad en introducir las TIC. La importancia en la innovación en la gestión educativa, esto permite al directivo adaptar al cambio que se vive en la sociedad, como líder debe direccionar estrategias y administración de los recursos TIC y el uso pedagógico de las TIC, con nuevos conocimientos que disponen los docentes.

Palabras Claves: Gestión educativa, liderazgo directivo, competitividad, TIC.

Abstract: The present research work that will be used for this article will be an analysis of the connection between Educational Management with respect to Directive Leadership in the schools of District 07D01 in Ecuador, for data collection the survey technique was used, As an instrument for collecting information, the variable questionnaire was used based on the Likert-type scale. The results were used to measure the degree of relationship between variables Educational Management and Executive Leadership, the use of the Person r correlation statistical reliability test was determined. The proposal is that these two variables are linked to competitiveness in introducing ICT. The importance of innovation in educational management, this allows the manager to adapt to the change that is experienced in society, as a leader must direct strategies and administration of ICT resources and the pedagogical use of ICT, with new knowledge available to teachers.

Keywords: Educational management, executive leadership, competitiveness, ICT.

1 Introducción

Esta investigación tiene como propuesta mejorar la calidad educativa que imparte entre el directivo con su personal docente como de sus estudiantes. En la actualidad el liderazgo educativo se ha transformado en una preferencia de los programas o eventos de política educativa a nivel mundial. La Gestión en los planteles educativos se ha modificado con nuevas reformas y lineamientos con el transcurso del tiempo, con el objetivo de mejorar y actualizar el sistema educativo, a nivel mundial en los docentes a sumergida competitividad hasta el punto de superar a los directivos.

Trata de la innovación y formación continua que brinda el ministerio de educación con capacitaciones a los docentes y directivos, mejorando el campo profesional. El liderazgo se da desde el docente dentro de su aula con los estudiantes y padres de familia, el directivo con el personal docente y la comunidad educativa, de esta manera se logrará resultados favorables en el proceso de aprendizaje- enseñanza en los estudiantes.

En este estudio de caso el investigador habla de la importancia de la gestión educativa en conseguir los altos objetivos en los diversos ámbitos de la educación, la mala administración en los liderazgos directivos se da por ser autoritario, no tener comunicación activa y lo más importante no actualizarse en los cambios, la propuesta de este artículo es buscar de manera positiva estrategias que mejore el liderazgo en los directivos de los establecimientos educativos del Distrito 07D01.

El Ministerio de Educación conocido en la actualidad Mineduc ha diseñado modelo en la Gestión educativa que plantea la reestructuración y proyectos para garantizar y asegurar el cumplimiento del derecho a la educación

con la finalidad de ir perfeccionando los procesos de la gestión educativa.

Según un estudio de la UNESCO, “La mayor parte de los directores no cuenta con una preparación que les permita asumir el liderazgo y estimular a los docentes ni ostentan la capacidad organizativa; es pues, necesaria fortalecer la capacidad de liderazgo de los directivos para transformar efectivamente la cultura de las instituciones escolares”.

Indica que por falencia de preparación el directivo no asume la importancia del liderazgo así mismo considera la importancia del rol de líder en los directores para poder orientar y ordenar a los miembros de la organización educativa con el fin de desempeñar los objetivos y metas en los establecimientos del distrito 09D07 y el sistema educativo requiere con urgencia mejorar los rendimientos del labor docente y el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes, poner en práctica una gestión escolar proactiva, participativa, dinámica, abierta y flexible como indica la malla curricular.

2 Desarrollo

Gestión Educativa

Es un proceso de acciones constituido en la administración orientado al plan y proyectos institucional para alcanzar los objetivos propuesto de cada institución educativa en perfeccionar, los procedimientos, toda gestión educativa está vinculado con la administración ya que permite sostener las estructuras o modelos administrativos y pedagógico con la finalidad de superar la calidad, equidad y eficiencia en el personal docente y estudiantes.

Por otra parte, el Instituto Internacional de Planeación de la Educación de la UNESCO define a la gestión educativa como “un conjunto de procesos teórico-prácticos integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema educativo, para cumplir con los mandatos sociales” (Farfán & Reyes, 2017)

En complemento, Pano, Escobar & Guillen (2018), indican que la gestión educativa se describe como una perspectiva de oportunidades auténticas, de estructuras de soluciones de conflictos en los declives que se presenten. Entonces, la realidad que surge en las instituciones educativas es notoria; por tanto, descifrar las atenciones de los grupos debe ser de formas distintas; pues todos aprenden a ritmos diferentes, respetando su grado de cognición y cronológico (Torres, 2015). Asimismo, se debe examinar e implementar los procedimientos apropiados a sus niveles de estudios y fijar metas explícitas de los entornos educativos, proponiendo acciones participativas que logre una práctica generadora de productos eficientes (Pegalajar Palomino & Colmenero-Ruiz, 2017). Así la misión del maestro es expandir su consciencia y empoderarse con metodologías activas y prácticas digitales, ejecutables en las aulas de aprendizajes con sus educandos. Además, de propiciar las relaciones interpersonales y los cambios actitudinales, climatizando un ambiente organizativo funcional (DelahozDominguez, Fontalvo, & Fontalvo, 2020)

De acuerdo a Chacón (2014) la gestión educativa se considera como un “sistema de saberes o competencias para la acción, un sistema de prácticas (...) para que las organizaciones realmente puedan optimizar los frutos de su gestión, es necesario pasar de una estructura de conocimiento simplista a una estructura de conocimiento compleja” (p. 151).

Nuevo Modelo de Gestión Educativa en Ecuador

(NMGE) significa Nuevo Modelo de Gestión Educativa es un proyecto que instruyó su gestión en enero de 2010, que garantiza el fortalecimiento institucional en que cumpla los derechos de la educación, mantener la equidad, calidad y calidez en el sistema educativo, tiene como objetivo implementar la información, el acompañamiento pedagógico, y el modelamiento territorial que está conformado a nivel nacional por Distrito y circuitos.

El Nuevo Modelo busca que se lleve a cabo con eficiencia todo lo establecido en la Gestión educativa, persigue la descongestión de las Autoridades Educativa y la racionalización de distribución y recursos, lo que constituyen en un paradigma de formación a nivel institucional tanto interno como externo que va permitir aplicar normas o directrices dentro del campo educativo.

(Álvarez, B., Aguirre, M., & Vaca, S., 2010). Interacción Familia-Escuela. Análisis de contenido sobre el curso de docentes y familias (Investigación desarrollada en Centros Educativos de Ecuador). Revista española de orientación y psicopedagogía, (320-334).

Presenta el análisis de promover encuentros entre madres, padres de familias y docentes, interactúan en las actividades escolares participando y colaborando con sus hijos para mejorar la relación en un clima armónico y mejorar en los aprendizajes de los estudiantes. (págs. 320-334)

Barros, J. M. (2012). Indicadores de calidad educativa en centros escolares del Distrito Metropolitano de Quito y propuesta de un modelo de calidad pertinente para el Ecuador.

Fuente: Ministerio de Educación Nuevo Modelo de Gestión Educativa.

De acuerdo (Quishpe, 2017, pág. 15) el Nuevo Modelo de Gestión favorece la consecución de servicios educativos, contempla:

- Administración escolar que implica, alimentación escolar, textos, uniformes, infraestructura, equipamiento, mobiliario (Subsecretaría de Administración Escolar, 2018).
- Concursos de méritos y oposición, cuyo objetivo es la regularizar la relación laboral de los docentes por contrato, participan aspirantes para ingresar a la carrera educativa pública y los docentes a los que les corresponda hacerlo por solicitud de traslado del lugar de trabajo (Ministerio de Educación, 2018).
- Educación para la democracia y el buen vivir, propone políticas para la implementación efectiva de prácticas de democracia y buen vivir, es decir una convivencia armónica con todos los miembros que conforman una institución.
- Estándares de calidad educativa, sirven para orientar, apoyar y monitorear la gestión de los actores del sistema educativo hacia su mejoramiento continuo. Entre estos tenemos: los de gestión escolar; que constituyen prácticas institucionales que contribuyen a la formación deseada de los estudiantes, de desempeño profesional; que son descripciones de lo que debe hacer un profesional educativo competente, estándares de aprendizaje; que se refieren a los logros de aprendizaje que los estudiantes deben alcanzar a lo largo de la trayectoria escolar y los de infraestructura escolar que establecen requisitos esenciales, orientados a determinar las particularidades que los espacios y ambientes escolares deben poseer para contribuir al alcance de resultados óptimos en la formación de los estudiantes y en la efectividad de la labor docente.

- Fortalecimiento del Inglés, cuyo objetivo principal el que los estudiantes ecuatorianos alcancen un nivel funcional de uso de la lengua inglesa (Ministerio de Educación, 2018).
- Sistema Nacional de Evaluación que implica el monitoreo de la calidad de la educación que brinda el sistema educativo ecuatoriano y la definición de políticas que permitan mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje (Sistema Nacional de Evaluación y Rendición Social de Cuentas, 2008, p.7).
- Formación docente, que implica cursos y talleres de formación continua para todos quienes ingresan al magisterio fiscal, por medio de la plataforma ME CAPACITO, con la opción de escoger cursos que oferta el ministerio de educación.
- Unidades del milenio cuyo objetivo fundamental es brindar una educación de calidad y calidez, mejorar las condiciones de escolaridad, el acceso y la cobertura de la educación en sus zonas de influencia, y desarrollar un modelo educativo que responda a las necesidades locales y nacionales (Soto, Sánchez, Martillo, y Sarmiento, 2015, p.22)

Las TIC en la Gestión Educativa

Siglo XXI los desafíos en la gestión educativa con el uso de herramientas las TIC, abren posibilidades con el acceso a nuevos canales de comunicación como es: correo electrónico, chat, foros, aplicativos Teams, zoom etc. La gestión educativa se ve involucrados al cambio de acción pedagógica y disciplinaria.

En la actualidad se observa como la sociedad esta emergente a la tecnología de la información y la comunicación (TIC), ha desarrollado un alto nivel de conocimientos y entorno de interacción de enseñanza- aprendizaje en los niños, niño y adolescente aunque el uso de internet es muy importante que este la supervisión de un adulto. La curiosidad en los jóvenes de hoy, ha despertado el interés de ser competitivo y emprendedores ante la sociedad, es por ello que los directivos junto con el personal docente tienen que tener formación continua e innovarse al nuevo sistema educativos del as TIC, ya es el pilar fundamental para direccionar y dirigir a los estudiantes del siglo XXI.

(Moreno & Paredes , 2015)La gestión de las TIC en las IE debe entenderse como un proceso intencionado de comprensión e intervención en las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad, que integra la transferencia y la apropiación tecnológica y la innovación, en un mismo plano, bajo el desarrollo de las capacidades de difusión y absorción en la gestión del conocimiento. Es tarea de las IE no solo potenciar las actitudes, aptitudes, habilidades, destrezas y competencias de los miembros de su organización, tanto individualmente como colectivamente, sino también la de crear redes de información, comunicación e intercambio de los suyos, como de éstos con sus pares y con el entorno, de manera de crear las capacidades.

Indica la integración de la TIC en la educación, en busca a la calidad educativa es una tarea de los planteles educativos a nuevas formas y procedimientos de gestión, ahora si aceptamos la realidad a asumir retos a los nuevos enfoques de aprendizaje, lo que supera el mecanismo de innovar el aprendizaje en los estudiantes, el uso de las TIC. (págs. 140-141)

Fuente: Elaborado por (Mello, 2013)&(Del.Prete&Cabero.Almenara,2019).

Instrumentos de Gestión Educativa

Para Olivares (2014) los instrumentos de gestión educativa son los siguientes:

- **Proyecto Educativo Institucional (PEI):** Es un instrumento que se utiliza para un mediano plazo y es aprobado por el Consejo Educativo Institucional (CONEI).
- **Proyecto Curricular Institucional (PCI):** Es un instrumento elaborado por el docente en base al Diseño Curricular Básico.
- **Reglamento Interno (RI):** Es un instrumento que permite regular el funcionamiento de la institución educativa, en conjunto con los miembros de la comunidad educativa.
- **Plan Anual de Trabajo (PAT):** Es un instrumento que se lo realiza en base al PEI y al Informe de Gestión del año anterior.
- **Plan de Supervisión Educativa (PSE):** Es un instrumento que permite controlar el proceso académico, con el fin de brindar asistencia a los profesores para mejorar la calidad educativa.
- **Informe de Gestión Anual (IGA):** Es un instrumento que permite fortalecer las acciones administrativas y académicas, con el apoyo del PEI, el RI y los demás instrumentos para mejorar la calidad educativa.

Liderazgo educativo

Es la capacidad de influir en las personas sin atribuir su autoridad, el líder es quien trasmite seguridad, confianza, empatía, motivador, creativo, etc., el único objetivo de lograr que su equipo de trabajo sea encaminado en la misma dirección, en buscar de mejorar una relación de clima armónica y comunicación efectiva con su personal docente, de la misma forma que sea incentivados en los aprendizajes de sus estudiantes en las aulas de clases.

(Zárate, (2011)) En su tesis, para optar el grado académico de Magíster en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con el título "Liderazgo directivo y el desempeño docente en instituciones educativas de primaria del distrito de Independencia, Lima" tuvo por objetivo establecer la relación entre el liderazgo directivo y el desempeño de los docentes de la población de estudio.

El autor de la tesis hace referencia que los docentes tiene una gran aceptación en el nivel primario, esto se debe por el avance de desempeño en su trabajo laboral con los estudiantes y la relación que coordina con lo establecido la directora del plantel, corresponde por la buena comunicación asertiva del equipo de trabajo. (Zárate, pág. pág.12)

(Gallegos, 2004) Relacionado al liderazgo directivo, señala que por mucho tiempo, los sistemas educativos siempre estuvieron conformes con la figura del director al frente de una institución educativa, que cumpliendo con las formalidades del caso, se encargaba de las tareas administrativas y pedagógicas (amparado en una abultada y confusa reglamentación), actuando de un modo u otro de acuerdo al grado de confianza de sus colaboradores, prevaleciendo el estilo burocrático, donde lo pedagógico se ve afectado por decisiones y mecanismos de corte administrativo, lo cual parece ser que el gran "nudo" que se interpone entre la organización escolar y su eficiencia está en la ruptura de la gestión con la pedagogía, que existe en las escuelas de administración más tradicional, cuyo patrón se ajusta en mayor medida al control y la supervisión.

Señala. Que tanto las empresas como instituciones educativas está dirigido siempre de un jefe, líder o director que lleve el control, organización y encargo de todas las actividades ya sea administrativo, proceso de pedagógico etc., según el reglamento que le amerite, existen directivos que va por el cambio de una administración tradicional a una administración de supervisión y actualización en la gestión del sistema educativo. (Gallegos, 2004)

Perfil del Directivo Educativo

Señala (Educación, Formación Docente, & Directore Rectore, 2010) que el directivo es el responsable adyacente de gestionar la prestación del servicio educativo, Así mismo todos los directivos o rectores fiscales para ejercer este cargo deberán cumplir con el perfil que requiere en la LOEI Según el artículo 110, a través de los siguientes requerimientos:

- a) Tener título profesional docente, o ser profesional de un área de interés para el sector educativo de posgrados relacionado a educación.
- b) Aprobar las evaluaciones realizadas por el Instituto Nacional de Evaluación en los casos que corresponda.
- c) Haber sido docente de aula al menos durante cinco años.
- d) Aprobar la prueba de selección para ser directivo, establecida por la Autoridad Educativa Nacional.
- e) Dominar un idioma ancestral en el caso instituciones interculturales bilingües.

Menciona (Ministerio Educación, 2010), que los directivos o rectores alcance la calidad en el sistema educativo para que logren este objetivo establecido deberá cumplir con los siguientes perfiles que se va mencionar:

Liderar la institución educativa

- Crear y ejecutar del Proyecto Educativo Institucional (PEI);
- Generar altas expectativas entre los miembros de la comunidad educativa;
- Ejercer un liderazgo compartido y flexible,
- Desarrollar un sistema de gestión de la información, evaluación, y rendición social de cuentas.

Involucrarse en la gestión pedagógica

- Asegurar la adaptación e implementación adecuada del currículo;
- Garantizar que los planes educativos y programas sean de calidad y gestionar su implementación, y;
- Organizar y liderar el trabajo técnico-pedagógico y desarrollo profesional de los docentes.

Gestionar el talento humano y recursos

- Establecer condiciones institucionales apropiadas para el desarrollo integral del personal;
- Gestionar la obtención y distribución de recursos y el control de gastos;
- Promover la optimización del uso y mantenimiento de los recursos;
- Enmarcar su gestión en el cumplimiento de la normativa legal, y;
- Demostrar una sólida formación profesional.

Asegurar un clima organizacional y una convivencia adecuada

- Garantizar un ambiente de respeto, cultura de paz y compromiso con el proyecto educativo institucional;
- Promover la formación ciudadana e identidad nacional;

- Fortalecer lazos con la comunidad educativa, y;
- Comprometer su labor a los principios y valores en marco del Buen Vivir.

Las TIC en la mejora de la competitividad.

Menciona, nueve de cada diez hogares ecuatorianos poseen al menos un teléfono celular, los hogares con acceso a internet se incrementaron un 14,7% desde el año 2012, al igual que el uso de computadoras ascendió hasta el 52% de la población de más de cinco años, aspecto que representa un 13,3% más que en el año 2012 (Ecuador. Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2017). (Gallardo, 2017)

A nivel mundial un virus llamado Covid-19 afecto a la humanidad, esto se produjo en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China en el mes de diciembre de 2019, como consecuencia miles de muertes, esta pandemia también produjo el aislamiento en la parte social y pérdidas en lo económico y principalmente en el desarrollo académico, fueron afectados muchos en países que son atrasados en tecnología. Ecuador hablando en cuestión educativo ha desarrollado en los últimos cinco meses del 2020, un avance acelerado en las tecnologías, favoreciendo el nivel educativo en introducir las TIC, no fue fácil ya que muchos docentes en el primer año lectivo 2019 al 2020 querían renunciar, pensaron que era muy difícil y que jamás iban a prender. El ministerio de educación orientó y guió a los directivos en la participación con los docentes ya que es el pilar fundamental para la continuidad escolar,

Las capacitaciones de cómo utilizar las herramientas TIC y otros aplicativos como: TEAMS, ZOOM, entre otros, generó la continuidad laboral docentes – estudiante, permitió desarrollar la curiosidad e innovarse, aprender el uso de la tecnología, dio como resultado que los estudiantes no abandonen sus estudios, el trabajo realizado involucra mucho a la comunidad como vocera de cambiar nuestro estilo de vida, gracias a esto, se alcanzó en los últimos meses del 2020 una aceleración rápida en la competitividad en el uso de las TIC, generando el emprendimiento y desarrollo académico con éxito, promoviendo en los jóvenes a desenvolverse y cambiar el proceso del sistema educativo en estrategias, aulas creativas, demostrar sus habilidades, etc. Podemos decir que el estudiante ha desarrollado el interés, curiosidad y la capacidad de manejar el uso de las TIC en sus vidas.

El resultado es una nueva sociedad en la que el mundo físico se funde con el mundo digital, donde parece que los niños nacen sabiendo utilizar las pantallas táctiles, tienen padres que utilizan la tecnología en su trabajo diario y han sucumbido a la imparable ola de las redes sociales, y abuelos que han superado sus miedos, y ayudados por la facilidad en el acceso que han introducido las apps, empiezan a dar sus primeros pasos en el mundo digital. En este contexto nace la Agenda Digital para España, como una hoja de ruta que persigue establecer un marco de referencia en materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y de administración electrónica, que nos ayude a transformar y modernizar la economía y sociedad española mediante un uso eficaz e intensivo de las TIC por parte de ciudadanos, empresas y administraciones. (Impacto de las TIC en la mejora de la competitividad, 2015)

(Tania Nadiezhda Plascencia Cuevas & Arianna del Carmen Béltran Cruz, 2016) El término competitividad ha sido ampliamente definido en la literatura, siendo las definiciones del Foro Económico Mundial (FEM) y el Instituto Mexicano para Competitividad (IMCO) las más difundidas, principalmente por las calificaciones que otorgan a las regiones en función de sus propias ventajas competitivas. El FEM (2015) señala que la competitividad es el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan la productividad de un país, considerando a la productividad como el esfuerzo que hace cualquier economía para alcanzar un nivel óptimo de prosperidad. Del mismo modo, el IMCO argumenta que el índice de competitividad mide la capacidad de cualquier economía para atraer y retener talento e inversiones. La competitividad, por tanto, es un fenómeno sistémico que implica ser competitivos desde el nivel de las empresas, de los sectores de la economía nacional, del gobierno y de las instituciones (Villarreal, 2007). Por lo tanto, de forma general se puede decir que la competitividad es el resultado de un trabajo conjunto, estructurado y ordenado de las instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil para alcanzar el bienestar y con esto, atraer talento y ser atractivo para las inversiones, es decir, los niveles macro, meta, meso y micro de la competitividad sistémica deben estar en perfecta sintonía.

(María García, Joaquín Reyes, & Guadalupe Godínez, 2017) En un proceso de enseñanza-aprendizaje juegan un papel importante las tecnologías de la información y comunicación como apoyo en la interacción con actividades didácticas que integran lo visual, novedoso e interactivo; incentiva el uso de aplicaciones, plataformas y redes sociales; promueve nuevas formas de enseñanza; facilita la

búsqueda de información y comunicación, el desarrollo de actividades prácticas del quehacer docente como las videoconferencias, las cuales constituyen un servicio que permite poner en contacto a un grupo de personas mediante sesiones interactivas para que puedan ver y escuchar una conferencia.

Fuente: El uso de las TIC en el ámbito educativo

<https://www.revistanuve.com/el-uso-de-las-tics-en-el-ambito-educativo/>

El análisis de resultado

El diseño de la investigación es de tipo no experimental, transversal y correlacional; la población está conformada por 459 docentes y personal administrativo y 8.715 padres de familia, para obtener el tamaño muestra se aplicó una fórmula para población finita, además, se empleó un muestreo de tipo probabilístico por conglomerados, quedando 209 entre docentes y personal administrativo y 368 padres de familia; la técnica utilizada es la encuesta a través de dos cuestionarios estructurados y validados por el Ministerio de Educación; los datos empíricos fueron procesados en el software SPSS v.22.0 para determinar la estadística descriptiva y la prueba de hipótesis.

De acuerdo a Sosa (2017) los objetivos de la gestión educativa son los siguientes:

- Valorar los resultados del servicio educativo y los procesos con el fin de determinar los avances, dificultades y posibles soluciones que permitan optimizar la calidad educativa.
- Lograr que la triangulación de la comunidad educativa desempeñe eficientemente sus funciones con el

- propósito de cumplir las metas propuestas.
- Promover sistemas de participación a través de una cultura organizativa y equitativa, con el fin de potenciar la comunicación transparente.
- Manejar adecuadamente las diferentes acciones educativas, con el propósito de lograr los objetivos y metas propuestos.

Conclusiones

El estudio de investigación tiene una incidencia esencial y relación entre las dos variables Gestión Educativa y Liderazgo Directivos en los Distritos 09D07 del cantón Pasaje – Ecuador, se logró detectar las debilidades dentro del proceso de aprendizaje en los estudiantes y las actividades realizadas por los docentes.

Los directivos del distrito 09D07 fortalecieron sus conocimientos en el uso de las TIC y promovieron en insistir la importancia de participar en los cursos de formación continua en la plataforma ME CAPACITO, con la finalidad de complementar nuevas estrategias en sus actividades escolares como actor principal del aprendizaje los estudiantes.

La autoría durante el estudio de caso se comprometió en seguir infundiendo a las demás instituciones que conozcan sus lineamientos y cumplimientos del Nuevo Modelo de Gestión Educativa implementado en el año 2016 en el Ecuador, con el objetivo de fortalecer la calidad educativa en otros circuitos del Distrito 07.

Los directivos en la actualidad tienen una relación positiva y significativa con la comunicación en los miembros de las instituciones el circuito 07D01 del Cantón Pasaje, según la correlación de Spearman de 0.293, con un valor p de 0,027

La gestión educativa se relaciona efectivamente con la motivación del liderazgo directivo en los circuitos 07D01 del cantón Pasaje, según la correlación de Spearman.

La gestión educativa es un modelo organizacional de una estructura que no solo puede guiar una persona sino un conjunto de individuos, con el fin de optimizar los procesos y planes de una institución educativa; además, cabe recalcar que todos los miembros de la comunidad educativa tienen la oportunidad de aportar con una porción de conocimiento para mejorar las operaciones formativas, didácticas, directivas, funcionarias y comunitarias.

Referencias

- [1] Álvarez, B., Aguirre, M., & Vaca, S. (2010). Investigación desarrollada en Centros Educativos de Ecuador. Ecuador.
- [2] Chacón, L. (2014). Gestión educativa del siglo XXI: bajo el paradigma emergente de la complejidad. *Revista Redalyc: Omnia*, 20(2), 150-161. Obtenido de <http://www.redalyc.org/pdf/737/73735396006.pdf>
- [3] DelahozDominguez, Fontalvo, & Fontalvo. (2020).
- [4] Educación, M., Formación Docente, & Directore Rectore. (2010). <https://educacion.gob.ec/rectores-y-directores/>.
- [5] Farfán, M. T., & Reyes, A. (2017). Gestión Educativa Estratégica. *Gestión Educativa Estratégica y Gestión Escolar del proceso de enseñanza - aprendizaje*, vol. 28, (núm. 73,), pp. 45-61.
- [6] Gallardo, V. &. (30 de Junio de 2017). Impacto en las TIC. mpacto en las TIC en la Educación Superior en el Ecuador, Vol. 4 Núm. (Núm. 11(1)), 01. Recuperado el 20 de 01 de 2021, de <https://revistapublicando.org/revista/index.php/crv/article/view/530>
- [7] Gallegos. (2004). Gestión Educativa y su relación con el liderazgo. Obtenido de <https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/1307/TM%20CE->.
- [8] Impacto de las TIC en la mejora de la competitividad. (2015). Obtenido de <https://www.cej.es/portal/prl/implementat15/docs/NNTT/03.pdf>
- [9] María García, Joaquín Reyes, & Guadalupe Godínez. (2017). La importancia de las TIC en el sistema educativo. *Iberoamerica de las Cineicas Sociales y Humanísticas*, 6(12).
- [10] Ministerio Educación. (2010). <https://educacion.gob.ec/el-perfil-del-directivo-educativo/>.
- [11] Moreno, W., & Paredes, N. (2015). La Gestión de las TIC y las Instituciones Educativas. En *La Gestión en las TIC y la calidad de la educación* (págs. 140-141). Colombia: Libro empresa.
- [12] Quishpe. (2017).
- [13] Tania Nadiezhda Plascencia Cuevas, & Arianna del Carmen Béltran Cruz. (2016). https://www.ecorfan.org/proceedings/CDU_XI/TOMO%2011_2.pdf. [14] C. Amato, M. L. Fernández, and M. E. Castro Nieto, "Análisis comparativo de la responsabilidad médica en Italia y en Colombia: Memorias del conversatorio de agosto 31 de 2017," 2018. [Online]. Available: <https://alejandria.poligran.edu.co/bitstream/handle/10823/1112/libro.pdf?sequence=3&isAllowed=y>.
- [15] Vidal-Ledo, Rodríguez-Dopico, & Martínez-Hernandez. (2014).

- [16] Zárate. ((2011)). Liderazgo directivo y el desempeño docente tesis de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima.

Recibido: Noviembre 27, 2021. Aceptado: Diciembre 14, 2021